

ТРАНСПОРТ СОҲАСИДА ДАВЛАТ БОШҚАРУВИ: МИЛЛИЙ ВА ХАЛҚАРО ҲУҚУҚ КОЛЛИЗИЯЛАРИ, УНИФИКАЦИЯ ҲАМДА РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯ

Алланазарова Дилафруз Абдигани қизи

Ўзбекистон Республикаси

ИИВ Академияси мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20341550>

Аннотация: Ушбу мақолада глобаллашув ва рақамли трансформация шароитида транспорт соҳасини давлат томонидан бошқаришнинг замонавий моделлари, миллий ва халқаро ҳуқуқ нормаларининг ўзаро муносиблиги ва ҳуқуқий коллизияларни ҳал этиш йўллари чуқур илмий-назарий таҳлил қилинган. Тадқиқотда халқаро конвенциялар ва "Lex Mercatoria" нормаларини миллий қонунчиликка имплементация қилиш механизмлари, интеллектуал транспорт тизимлари ҳамда сунъий интеллектнинг ҳуқуқий мақоми кўриб чиқилади. Муаллиф анъанавий бюрократик усуллардан воз кечиб, электрон ҳужжат айланиши, "ақли шартномалар" (smart contracts) ва рақамли профилларни жорий этиш орқали транзит салоҳиятини ошириш бўйича концептуал таклифларни илгари суради.

Калит сўзлар: транспорт ҳуқуқи, давлат бошқаруви, коллизион нормалар, халқаро конвенциялар, Lex Mercatoria, рақамли трансформация, сунъий интеллект, ақли шартномалар, имплементация.

Abstract: This article provides an in-depth scientific and theoretical analysis of modern models of state management in the transport sector under the conditions of globalization and digital transformation, focusing on the correlation between national and international legal norms and the resolution of legal conflicts. The study examines mechanisms for implementing international conventions and "Lex Mercatoria" norms into national legislation, as well as the legal status of intelligent transport systems and artificial intelligence. The author proposes conceptual recommendations for abandoning traditional bureaucratic methods in favor of electronic document management, smart contracts, and digital profiles to enhance transit potential.

Keywords: transport law, state administration, conflict rules, international conventions, Lex Mercatoria, digital transformation, artificial intelligence, smart contracts, implementation.

Аннотация: В данной статье проводится глубокий научно-теоретический анализ современных моделей государственного

FRANCE

FRANCE

управления в транспортной сфере в условиях глобализации и цифровой трансформации, взаимосвязи национальных и международных правовых норм, а также путей разрешения правовых коллизий. В исследовании рассматриваются механизмы имплементации международных конвенций и норм «Lex Mercatoria» в национальное законодательство, правовой статус интеллектуальных транспортных систем и искусственного интеллекта. Автор выдвигает концептуальные предложения по отказу от традиционных бюрократических методов за счет внедрения электронного документооборота, «умных контрактов» (smart contracts) и цифровых профилей для повышения транзитного потенциала.

Ключевые слова: транспортное право, государственное управление, коллизионные нормы, международные конвенции, Lex Mercatoria, цифровая трансформация, искусственный интеллект, умные контракты, имплементация.

Транспорт соҳасида давлат бошқарувининг **замонавий моделларини** тадқиқ этишда миллий транспорт қонунчилиги ва халқаро ҳуқуқ нормаларининг ўзаро мутаносиблиги масаласи энг мураккаб фундаментал муаммолардан бири сифатида намоён бўлади. Глобаллашув шароитида ҳеч бир давлатнинг транспорт тизими яқка ҳолда фаолият юрита олмайди, шу боис ички қонунчиликни халқаро стандартлар билан уйғунлаштириш давлатнинг стратегик вазифасига айланган. Олим Г.М.Вельяминов ўзининг фундаментал тадқиқотларида халқаро иқтисодий ҳуқуқнинг транспорт муносабатларига таъсирини таҳлил қилиб, давлатларнинг ўз миллий юрисдикциясидан ихтиёрий равишда чекиниши ва халқаро шартномавий нормаларга устуворлик бериши суверенитетни йўқотиш эмас, балки жаҳон иқтисодий тизимига интеграциялашувнинг прагматик усули эканлигини асослаб берган¹. Бизнинг назаримизда, транспорт бошқарувида миллий ҳуқуқнинг чекланганлигини тан олиш ва уни халқаро конвенциялар билан бойитиш орқали давлат геоиқтисодий рақобатда ўзининг транзит салоҳиятини кескин ошириши мумкин.

Миллий ва халқаро ҳуқуқ ўртасидаги мутаносиблик бузилган жойда муқаррар равишда зиддиятли ҳолатлар юзага келади.

¹ Вельяминов Г.М. Международное экономическое право и процесс (академический курс): учебник. – Москва: Вентерс Клувер, 2004. – 496 с.

Транспорт соҳасидаги коллизиялар, асосан, трансчегаравий юк ва йўловчи ташувларида қайси давлатнинг ҳуқуқини қўллаш кераклигини аниқлашда намоён бўлади. Таниқли ҳуқуқшунос О.Н.Садиковнинг илмий хулосаларига кўра, халқаро ташувларни ҳуқуқий тартибга солишда энг муаммоли жиҳат бу “чет эл элементи”нинг мавжудлиги бўлиб, мазкур элемент ташиш жараёнининг моҳиятига сингиб кетгани сабабли, миллий ҳуқуқ тизимларидаги турлича ёндашувлар ўртасидаги ҳуқуқий коллизияларни ечиш учун ягона императив коллизион нормаларни ишлаб чиқиш ҳаётий заруратдир². Бугунги кунда рақамли логистика ва блокчейн технологияларининг шиддатли ривожланиши анъанавий коллизион нормаларнинг эскирганлигини кўрсатиб қўймоқда, шунинг учун коллизияни кеч қолган ҳолда бартараф этиш эмас, балки унга умуман йўл қўймайдиган “ақлли шартномалар”га асосланган янги авлод транспорт ҳуқуқини яратиш мақсадга мувофиқдир.

Коллизион муаммоларни ҳал қилишнинг энг самарали йўли сифатида моддий ҳуқуқ нормаларини халқаро конвенциялар орқали унификация қилиш эътироф этилади. Л.П.Ануфриеванинг фикрига кўра, кўплаб замонавий транспорт конвенциялари сиртдан қараганда жисмоний ва юридик шахслар ўртасидаги хусусий муносабатларни тартибга солувчидек туюлса-да, аслида уларнинг туб моҳияти давлатларнинг ўз ички миллий қонунчилигини бир хил кўринишга келтиришга қаратилган оммавий-ҳуқуқий мажбуриятларининг ифодасидир³. Ушбу концепцияни қувватлаган ҳолда шуни қўшимча қиламизки, давлатнинг транспорт соҳасидаги давлат бошқаруви айнан мана шундай конвенцияларни ратификация қилиш ва уларни миллий қонунчиликка тўғри имплементация қилиш орқали амалга ошади, акс ҳолда, ҳуқуқий бўшлиқ ва норматив коллизиялар миллий ташувчиларнинг халқаро бозордаги мақомларини ҳимоясиз қолдиради.

Аmmo шуни ҳам очиқ тан олиш керакки, барча транспорт муносабатларини ҳам халқаро шартномалар орқали тўлиқ унификация қилиб бўлмайди. Масалан, конвенциялар қамраб

² Садиков О.Н. Правовое регулирование международных перевозок. – Москва: Юридическая литература, 1981. – 288 с.

³ Ануфриева Л.П. Соотношение международного публичного и международного частного права: правовые категории. – Москва: Спарк, 2002. – 415 с.

FRANCE

FRANCE

ололмаган ҳуқуқий бўшлиқларни тўлдиришда савдо одатлари ва “Lex Mercatoria”⁴ нормалари майдонга чиқади. Илмий адабиётларда, хусусан А.Тынель, Я.Функ ва В.Хвалейларнинг тадқиқотларида таъкидланишича, халқаро транспорт йўлакларидаги мультимодал юк ташувларини ҳуқуқий жиҳатдан таъминлашда миллий қонунчилик ҳам, кўп томонлама шартномалар ҳам доим ҳам етарли эмаслиги кузатилади. Бундай вазиятларда Халқаро экспедиторлик уюшмалари федерацияси (FIATA) каби нодавлат ташкилотлар томонидан ишлаб чиқилган стандарт коносаментлар ва қоидалар миллий ҳуқуқдаги зиддиятларни четлаб ўтувчи энг самарали муқобил восита сифатида хизмат қилади⁵. Давлат бошқаруви субъектлари нодавлат қоидаларининг шунчаки пассив кузатувчиси бўлиб қолмаслиги, балки миллий транспорт сиёсатини ишлаб чиқишда ушбу глобал одат нормаларини ички қонун ҳужжатларига легаллаштириш орқали коллизия хавфларни тизимли равишда камайтириб бориши лозим, деб ҳисоблаймиз.

Миллий ва халқаро нормаларнинг ўзаро мутаносиблигини таъминлаш бевосита давлатнинг норматив ижро механизмларига боғлиқдир. Фақатгина халқаро шартномани имзолаш ва ратификация қилишнинг ўзи етарли эмас, унинг нормаларини амалда қўллаш давлатдан жиддий ва тизимли институционал ислохотларни талаб қилади. И.И.Лукашукнинг халқаро норматив тизимларнинг амал қилишига доир илмий қарашларига таянадиган бўлсак, халқаро-ҳуқуқий нормаларни рўёбга чиқариш уларни қабул қилишдан кўра анча мураккаб ва масъулиятли вазифа бўлиб, давлатнинг бошқарув аппаратлари миллий қонунчиликни халқаро стандартларга мослаштирмагунига қадар конвенциялар фақатгина қоғоздаги декларатив хусусиятга эга бўлиб қолаверади⁶. Назаримизда, Ўзбекистон каби муҳит жиҳатидан очиқ денгизга чиқиш йўлига эга бўлмаган давлатлар учун халқаро транспорт конвенцияларига қўшилиш ва уларни

⁴ **Lex Mercatoria** (лот. савдогарлар ҳуқуқи) – бу бирор-бир давлатнинг миллий қонунчилигига бевосита қарам бўлмаган ҳолда, трансмиллий савдо ва тижорат муносабатларини тартибга солишчи халқаро қоидалар, умумий тамойиллар ва савдо урф-одатлари тизимидир. Дастлаб ўрта асрларда Европа савдогарлари ўртасидаги келишувларни тез, мослашувчан ва адолатли ҳал қилиш учун яратилган ушбу тизим, бугунги глобаллашув шароитида ҳам халқаро савдо шартномаларини тузишда ҳамда низоларни халқаро арбитраж судларида кўриб чиқишда ўзини хос мустақил, нодавлат халқаро тижорат ҳуқуқи асоси сифатида кенг қўлланилади.

⁵ Тынель А., Функ Я., Хвалей В. Курс международного торгового права. – Минск: Амалфея, 1999. – 704 с.

⁶ Лукашук И.И. Нормы международного права в международной нормативной системе. – Москва: Спарк, 1997. – 322 с.

миллий маъмурий бошқарув тизимига синдириш ташқи геосиёсий ва геоиқтисодий тўсиқларни енгиб ўтишнинг энг қудратли ва ишончли ҳуқуқий қуролидир.

Минтақавий интеграция доирасида миллий транспорт қонунчилигининг рақобатбардошлиги ва бошқа давлатлар ҳуқуқий тизимлари билан коллизияга киришмаслиги транспорт йўлакларининг иқтисодий самарадорлигини белгилаб беради. Евроосиё минтақасидаги транспорт ҳуқуқи масалаларини тадқиқ қилган Ж.О.Кулжабаеванинг илмий хулосасига кўра, интеграцион бирлашмалар шароитида миллий ҳуқуқ тизимларининг рақобатбардошлиги уларнинг транзит ва транспорт тарифларини қанчалик либераллаштира олганига ҳамда бошқа давлатларнинг транспорт ва божхона қонунчилиги билан юзага келадиган коллизияларни қанчалик тез бартараф эта олганига боғлиқдир⁷. Тадқиқотчининг бу фикрларини миллий транспорт бошқаруви ва логистикасига нисбатан татбиқ этар эканмиз, Ўзбекистоннинг ташқи савдо ва транзит жозибадорлиги чегарада қонунлар коллизияси туфайли юк ташувчиларнинг ушлаб қолинишини кескин йўқ қилишга ва қўшнилар билан ягона рақамлаштирилган транзит маконини яратишга бевосита боғлиқдир, деб ишонамиз.

Халқаро транспорт ҳуқуқи нормаларининг миллий қонунчиликка тўлақонли имплементацияси нафақат иқтисодий, балки сиёсий ва дипломатик аҳамият касб этадиган ўта мураккаб жараёндир. Бу жараёнда минтақавий давлатлар ўртасидаги икки томонлама ва кўп томонлама шартномаларнинг норматив коллизияларини ҳал қилиш давлат бошқарувининг диққат марказида бўлиши керак. Олима Н.Т.Талипованинг илмий хулосалари шуни тасдиқлайдики, минтақавий транспорт интеграцияси ва ташқи иқтисодий алоқаларнинг узлуксизлиги давлатларнинг ўзаро транспорт ва божхона қоидаларини унификация қилишдаги қатъий сиёсий иродасига боғлиқ бўлиб, икки томонлама битимлардаги коллизиялар кўпинча йирик мультимодал транспорт йўлакларининг тўлақонли ишлашига тўсқинлик қилувчи асосий юридик ғов бўлиб хизмат қилмоқда⁸.

⁷ Кулжабаева Ж. О. К вопросу о конкурентоспособности правовой системы Республики Казахстан в условиях евразийской интеграции // Соотношение международного права и национального законодательства: проблемы имплементации. – Астана: КазГЮУ, 2015. – С. 45-55.

⁸ Талипова Н.Т. Российская Федерация и Республика Узбекистан: региональная интеграция и внешнеэкономические связи // Региональные проблемы преобразования экономики. – 2016. – №. (63). – С.156-164.

Кўп томонлама халқаро транспорт конвенциялари локал икки томонлама келишувлардан доимо устун туриши кераклигини ва давлат транспорт бошқаруви органлари шундай глобал конвенцияларни миллий ҳуқуққа устуворлик билан жорий этиш орқали ҳуқуқий тарқоқликнинг олдини олиши шартлигини илгари сурамиз.

Демак, транспорт соҳасида давлат бошқарувининг ҳуқуқий табиати ўз миллий суверенитетини сақлаган ҳолда халқаро ҳуқуқнинг илғор нормаларига тезкор мослашиш қобилияти билан ўлчанади. Шу сабабли, замонавий давлат бошқаруви модели реактив коллизия тартибга солишдан проактив унификациялаш ва уйғунлаштириш моделига ўтиши ҳаётий заруратдир. Ўзбекистоннинг транспорт қонунчилиги халқаро транспорт ҳуқуқининг юксак стандартлари, рақамли логистика талаблари ва глобал савдо одатлари билан қанчалик чуқур ва мутаносиб равишда уйғунлаштирилса, давлатнинг халқаро майдондаги транзит ва логистик қудрати ҳам шунчалик юқори бўлади. Ўз навбатида, миллий транспорт тизимининг халқаро конвенциялар ва глобал логистика талаблари билан интеграциялашуви анъанавий бошқарув воситалари орқали амалга ошмайди, бу эса маъмурий аппаратни сунъий интеллект ва рақамли технологиялар асосида тубдан трансформация қилиш заруратини кун тартибига олиб чиқади.

Транспорт соҳасида давлат бошқарувининг эволюцияси бугунги кунда рақамли трансформация ва сунъий интеллект технологиялари билан узвий боғлиқдир. Анъанавий, қоғозбозлик ва оғир бюрократияга асосланган маъмурий усуллар ўз ўрнини тезкор, шаффоф ва алгоритмларга асосланган интеллектуал транспорт тизимларига бўшатиб бермоқда, бу эса давлат бошқарувининг ҳуқуқий табиатини тубдан ўзгартиради. Сунъий интеллектни давлат бошқаруви ва ҳуқуқий тизимларга интеграция қилиш шунчаки техник янгиланиш эмас, балки автоматик қарор қабул қилиш ва рақамли мониторинг жараёнларини легаллаштиришни тақозо этувчи мураккаб юридик ҳодисадир. Ушбу трансформация давлатнинг родини оддий назоратчидан маълумотларнинг узлуксиз оқими ва шаффофликни кафолатловчи рақамли архитекторга айлантиришини аниқлатади. Бу борада илғор хорижий, хусусан, Шарқий Европа, масалан,

Польша олий таълим муассасалари ва илмий марказларининг рақамли трансформация бўйича илмий-академик тажрибаларини ўрганиш ва миллий бошқарув тизимига жорий қилиш ҳуқуқий базани мустаҳкамлашда ғоят муҳимдир.

Рақамли трансформациянинг транспорт соҳасидаги давлат бошқарувидаги ўрни бўйича илмий доираларда турлича қарашлар мавжуд. Олим И.А.Кузьмин бу борада, энг аввало, транзакцион харажатларни минималлаштириш ва автоматлаштирилган назорат орқали иқтисодий самарадорликни оширишга хизмат қилувчи тижорат воситаси сифатида талқин қилади⁹. Бизнингча, давлат бошқаруви нуқтаи назаридан рақамлаштириш ва сунъий интеллект фақатгина тижорий оптималлаштириш воситаси бўлиб қолмаслиги керак, у биринчи навбатда давлат ва фуқаро ўртасидаги маъмурий-ҳуқуқий муносабатларда очиқлик, адолат ва хавфсизликни таъминловчи юридик кафолат вазифасини ўташи шарт. Интеллектуал транспорт тизимларини жорий этишда давлатнинг асосий вазифаси – алгоритмик қарорлар бозор иштирокчиларининг ҳуқуқларини бузмайдиган, хавфсиз ва юридик жиҳатдан мажбурий бўлган рақамли муҳитни шакллантиришдир.

Сунъий интеллектнинг ҳуқуқий тизимларга ва давлат бошқарувида кириб келиши мутлақо янги ҳуқуқий механизмларни, айниқса, рақамли назорат ва инсон омилсиз мониторинг жараёнларида қатъий кафолатларни талаб этади. Масалан, замонавий интеллектуал мониторинг тизимлари фақатгина транспорт воситаларининг тезлигини ёки йўналишини назорат қилиш билан чекланмай, балки ҳайдовчилар ва транспорт ходимларининг меҳнат муҳофазаси талабларига қатъий риоя этилишини сунъий интеллект орқали автоматик таҳлил қилмоқда. Бу ҳолат меҳнатни муҳофаза қилиш ва маъмурий назорат соҳасида сунъий интеллектнинг беғараз аудитор сифатида иштирок этадиган янги ҳуқуқий институтни яратади. Бу ердаги энг муаммоли юридик масала – сунъий интеллект тизими томонидан транспорт соҳасидаги давлат бошқарувида қарор қабул қилишда хатоликка йўл қўйилса, юридик жавобгарлик кимнинг зиммасига тушишини аниқ белгилаб берувчи, жавобгарликни тақсимловчи мукамал қонунчилик базасини ишлаб чиқишдир.

⁹ Кузьмин И.А. Управление замкнутыми цепями поставок: цифровая трансформация и оценка эффективности //Прогрессивная экономика. – 2023. – №. 6. – С. 27-40.

FRANCE

FRANCE

Давлат бошқарувида рақамли трансформациянинг амалий ижроси трансчегаравий ва ички транспорт хизматларида электрон ҳужжат айланишига ўтиш жараёнларида ёрқин намоён бўлмоқда. Давлат бошқарувининг либераллашуви ва рақамлашувини тасдиқловчи яқин ўтмишдаги ҳуқуқий ҳужжатлар, хусусан, жамоат транспорти йўналишларини бириктириш бўйича очиқ тендерларни электрон тарзда ташкил этиш тартибининг норматив жиҳатдан мустаҳкамланиши транспорт хизматлари бозоридаги коррупцион хавфларни минималлаштиришнинг энг кучли воситаси бўлди¹⁰. Ушбу маъмурий қадамлар шуни исботлайдики, давлат бошқарувини рақамлаштириш – бу фақатгина техник янгиланиш эмас, балки хизматлар кўрсатиш сифатини оширувчи ва хуфиёна иқтисодиётга барҳам берувчи мустаҳкам ташкилий-ҳуқуқий кафолатдир.

Тошкен Уйғунлашган рақамли транспорт тармоғини барпо этиш учун давлатлар ягона рақамли профилларни ишлаб чиқиши ва қонунчиликка киритиши талаб этилади. Минтақавий иқтисодиётларнинг рақамли профилларини тадқиқ қилган Л.Г.Матвеева ҳар қандай инфратузилманинг барқарор ривожланиши бевосита давлат органлари ва хусусий операторлар ўртасидаги стандартлаштирилган рақамли реестрлар ҳамда маълумотлар алмашинувининг протоколларини шакллантиришга қатъий боғлиқ эканлигини асослайди¹¹. Ушбу илмий фаразни транспорт соҳасига татбиқ этган ҳолда қатъий таъкидлаймизки, марказлаштирилган, юридик кучга эга бўлган Миллий транспорт рақамли профилини яратиш кечиктириб бўлмас вазифадир.

Хуллас, транспорт соҳасида давлат бошқарувида сунъий интеллект ва интеллектуал транспорт тизимларини жорий этишнинг ташкилий-ҳуқуқий асослари анъанавий ҳуқуқий доктриналарни қайта кўриб чиқишни тақозо этади. Гап фақатгина мавжуд ўхшаш жараёнларни рақамлаштириш ҳақида эмас, балки алгоритмлар, “ақлли шартномалар” ва автоматлаштирилган мониторинг тизимлари қатъий белгиланган конституциявий ва

¹⁰ Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 6 декабрдаги 738-сон қарори билан тасдиқланган Шаҳар, шаҳар атрофи, шаҳарлараро (Қорақалпоғистон Республикаси ва вилоятлар ичида ҳамда Қорақалпоғистон Республикаси, Тошкент шаҳар ва вилоятлараро) ва халқаро йўналишларни бириктириш бўйича очиқ тендерларни электрон тарзда ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисидаги низом // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 06.12.2021 й. 09/21/738/1133-сон.

¹¹ Матвеева Л. Г. Цифровые и циркулярные меридианы развития водного хозяйства региона : монография. – Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2024. – 155 с.

маъмурий доирада фаолият юритадиган мутлақо янги ҳуқуқий тўпламини яратиш ҳақида бормоқда. Давлат сунъий интеллектнинг ишончли, шаффоф ва юридик жиҳатдан масъулиятли восита бўлиб хизмат қилишини таъминлаш учун глобал академик марказлар билан фаол ҳамкорлик қилиши ҳамда илғор рақамли методологияларни қонунчиликка имплементация қилиши лозим, деб ҳисоблаймиз. Пировардида, сунъий интеллектга асосланган, ҳуқуқий жиҳатдан мустаҳкам давлат бошқарув модели транспорт соҳасини юқори самарали, хавфсиз ва ижтимоий йўналтирилган экотизимга айлантириб, мамлакатнинг глобал рақамли иқтисодиётдаги стратегик мавқеини мустаҳкамлайди. Рақамли экотизимларни яратиш ва юқори технологик интеллектуал транспорт инфратузилмасини шакллантириш улкан капитал ва инновацион ёндашувларни талаб этадики, бу ҳолат мазкур соҳада хусусий сектор ресурсларини жалб қилишни, хусусан, давлат-хусусий шериклик механизмларини кенг қўллашни стратегик вазифага айлантиради.

